

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИГА ОИД ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРНИНГ ТАСНИФИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Тиллаев Икром Рустамжонович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19019643>

Annotatsiya: Хуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги фаолиятни самарали ташкил этиш ва унинг барқарор амал қилиши, аввало, мазкур соҳанинг хуқуқий асосларини аниқ белгилаш ва уларни илмий жиҳатдан тизимлаштиришга бевосита боғлиқдир. Зеро, ҳар қандай ижтимоий-хуқуқий фаолият муайян хуқуқий меъёрлар ва қонунчилик базаси асосида амалга оширилади. Шу маънода, хуқуқбузарликлар профилактикасига доир хуқуқий асослар ушбу соҳадаги муносабатларни тартибга солувчи, профилактика фаолиятини амалга ошириш тартибини белгилаб берувчи ҳамда мазкур жараёнда иштирок этувчи субъектларнинг хуқуқ ва мажбуриятларини мустаҳкамловчи норматив-хуқуқий ҳужжатлар тизимидан иборат ҳисобланади.

Шу билан бирга, хуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида қабул қилинган норматив-хуқуқий ҳужжатлар турли юридик кучга, амал қилиш доирасига ва тартибга солиш хусусиятига эга бўлиб, уларнинг мазмун-моҳиятини тўғри англаш учун муайян илмий таснифга эҳтиёж туғилади. Хуқуқий манбаларни тизимли тарзда гуруҳлаштириш ва уларнинг ўзаро боғлиқлигини аниқлаш мазкур соҳадаги қонунчилик базасини комплекс таҳлил қилиш, унинг самарадорлигини баҳолаш ҳамда мавжуд хуқуқий муаммоларни аниқлаш имконини беради.

Шу нуқтаи назардан, хуқуқбузарликлар профилактикасига оид хуқуқий асосларни илмий жиҳатдан таснифлаш мазкур соҳадаги норматив-ҳужжатларнинг хуқуқий иерархияси, амал қилиш доираси ва функционал аҳамиятини очиб беришда муҳим назарий ва амалий аҳамият касб этади. Мазкур ёндашув профилактика фаолиятини тартибга солувчи қонунчилик манбаларини тизимлаштириш, уларни ўзаро мувофиқлаштириш ҳамда хуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган хуқуқий механизмларни янада такомиллаштириш учун мустаҳкам илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Хуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этиш шароитида қонун устуворлигини таъминлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Шу муносабат билан, Шавкат Мирзиёев томонидан: «Жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш – амалга оширилаётган барча ислохотлар самарадорлигига эришиш, аҳоли турмуш даражасини ошириш, мамлакатда тинчлик, тотувлик ва барқарор вазиятни таъминлашнинг асосий кафолатидир»¹, – дея таъкидланган. Мазкур фикрдан келиб чиқиб айтиш мумкинки, хуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида ҳам самарали натижаларга эришиш, энг аввало, мазкур соҳанинг хуқуқий асосларини мустаҳкамлаш ва уларни амалиётда самарали татбиқ этиш билан бевосита боғлиқдир.

¹ *Мирзиёев Ш.М.* Демократик ислохотларни изчил давом эттириш, халқимиз учун тинч ва осойишта, муносиб ҳаёт даражасини яратиш – барқарор тараққиёт кафолатидир: Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон Либералдемократик партиясининг VIII съездидаги маъруза. 2016 йил 2 ноябрь//Халқ сўзи.– 2016. – 3 нояб.

Қонунчилик базаси ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган давлат сиёсатини амалга оширишнинг муҳим ҳуқуқий механизми ҳисобланади. Шу билан бирга, мазкур база фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, уларни турли ҳуқуқбузарликлардан ҳимоя қилиш ҳамда жамиятда ҳуқуқий тартибни мустаҳкамлашга хизмат қилади. Айни пайтда, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида фаолият юритувчи субъектларнинг ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш, уларнинг вазифа ва ваколатларини аниқ белгилаш, фаолиятни мувофиқлаштириш каби муҳим масалаларни ҳал этишда ҳам норматив-ҳуқуқий асослар ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни таҳлил қилиш шунини кўрсатадики, мазкур соҳадаги ҳуқуқий тартибга солиш бир нечта турли даражадаги ҳужжатлар орқали амалга оширилади. Жумладан, ҳуқуқбузарликлар профилактикасига оид муносабатларни тартибга солувчи 4 та қонун, Президентнинг 4 та фармони ва 9 та қарори, шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 11 та қарори² қабул қилинган. Ушбу норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида олиб борилаётган ислохотларнинг турли босқичларида қабул қилинган бўлиб, уларда белгиланган нормалар профилактика фаолиятини ташкил этиш ва амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Бироқ мазкур ҳужжатларнинг мазмунини таҳлил қилиш айрим муаммоларнинг мавжудлигини ҳам кўрсатади. Хусусан, айрим нормаларнинг маънан эскирганлиги, баъзи қоидаларнинг ўзаро номувофиқлиги, бир қатор нормаларнинг такрорланиш хусусиятига эга бўлиб қолгани ҳамда айрим ҳолатларда ҳуқуқий бўшлиқлар мавжудлиги кузатилади. Бу ҳолат, ўз навбатида, ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир қонун ҳужжатларини амалиётда қўллаш жараёнида муайян муаммоларни келтириб чиқармоқда ҳамда фаолият самарадорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда³. Шу боис мазкур соҳадаги қонун ҳужжатларини тизимлаштириш, аниқроғи уларни кодекслаштириш зарурати юзага келганини таъкидлаш мумкин.

Сўнгги йилларда ички ишлар органларини халқ манфаатларига хизмат қиладиган ижтимоий институт сифатида шакллантириш ва унинг фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган кенг кўламли ҳуқуқий ислохотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, ушбу даврда ички ишлар органлари фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган 9 та қонун, Президентнинг 13 та фармони ва 40 та қарори, Вазирлар Маҳкамасининг 89 та қарори ҳамда 160 дан ортиқ идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилинган⁴. Мазкур ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган нормалар ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги фаолияти учун муҳим ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилмоқда.

² Абдуллаев Б.Т. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг долзарб муаммолари // Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг долзарб муаммолари: назария, амалиёт ва қонунчилик таҳлили: Республика илмий-амалий конференция материаллари (2022 йил 31 март). – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2022. – 478 б.

³ Хўжақулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари мисолида): юрид. фан. бўйича фал. д-ри. ... дис. – Т., 2018. – Б.17,37, 42,44, 45,47.;

⁴ «Эл тинчлигини таъминлаш, барқарорликни сақлаш йўлида ходимларимиз ўз ҳаётини ҳам аямайди» – Пўлат Бобожонов билан катта интервью// <https://uza.uz/uz/posts/ichki-1-ishlar-vaziri-el-tinchligini-taminlash-bar-arorlikni-s-15-08-2020>.

Хуқуқшунос олим Э. Хожиев ўз тадқиқотларида муайян фаолиятнинг ҳуқуқий асосларини юридик кучига кўра қонунлар ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ажратишни таклиф этади⁵. Ушбу ёндашувга мувофиқ, ҳуқуқий манбалар⁶ иерархик тартибда жойлаштирилади ва бу ҳуқуқий нормаларнинг амал қилиш доираси ҳамда аҳамиятини аниқ белгилаш имконини беради. Бошқа илмий тадқиқотларда эса ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ҳуқуқий асослари қуйидаги манбаларга ажратилиб таснифланган: а) қонунлар; б) Президент фармонлари; в) қарорлар; г) идоровий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар⁷.

Айрим тадқиқотларда мазкур тасниф янада батафсил кўринишда келтирилиб, ҳуқуқий манбалар қуйидаги тартибда гуруҳлаштирилган: а) Конституция; б) қонунлар; в) Президентнинг фармон ва қарорлари; г) Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари; д) ички ишлар органларининг идоровий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари. Ушбу тасниф ҳуқуқий манбаларнинг юридик кучи ва амал қилиш доирасига кўра тизимли тарзда жойлаштирилганлиги билан аҳамиятли ҳисобланади.

Юқорида келтирилган таснифларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ҳуқуқий асосларини Конституция, қонунлар, Президент фармон ва қарорлари, Вазирлар Маҳкамаси қарорлари ҳамда идоровий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тарзида гуруҳлаштириш энг мукамал ва тизимли ёндашув ҳисобланади. Чунки мазкур тасниф, биринчидан, ҳуқуқий ҳужжатларнинг юридик куч иерархиясини ҳисобга олади; иккинчидан, ҳар бир даражадаги норматив ҳужжатнинг амал қилиш доираси ва мазмунини аниқ белгилаш имконини беради; учинчидан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида қабул қилинадиган стратегик ва амалий қарорларни қамраб олади.

Шу билан бирга, мазкур таснифни янада такомиллаштириш мақсадида унга халқаро ҳуқуқий ҳужжатларни ҳам киритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Чунки глобаллашув шароитида инсон ҳуқуқлари ва жамият хавфсизлигига доир халқаро стандартлар миллий қонунчиликни такомиллаштиришда муҳим манба бўлиб хизмат қилмоқда. Халқаро шартномалар, конвенциялар ва бошқа ҳуқуқий ҳужжатлар ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги миллий қонунчиликни ривожлантириш ва уни халқаро стандартларга мослаштиришда муҳим аҳамият касб этади.

⁵Хожиев Э. Давлат бошқаруви: Илмий-оммабоп рисола. - Т., 2006. - Б. 171.

⁶ 189. Профилактика инспекторлари фаолиятининг ҳуқуқий асослари ва ички ишлар органларининг бошқа соҳавий хизматлари билан ҳамкорлиги: Ўқув-методик қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2013. – Б.66.; 192. Саитқулов Қ.А. Ички ишлар органлари профилактика хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини ташкил этиш: Ўқув-амалий қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б.123. Исмаилов И., ва бошқалар Ички ишлар органларининг профилактика фаолияти. Масъул муҳаррир Ш.Т.Икрамов. Дарслик. ИИВ Академияси.2015.–Б.326.; Ички ишлар органларининг профилактик фаолияти: Маърузалар курси / А.С.Турсунов ва бошқ. – Т., 2018. – Б.100-113.; Хўжақулов С.Б. Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти: Ўқув қўлланма. – Т., 2017. – Б.107-108.

⁷ Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш: юрид. фан. д-ри. ... дис. – Т., 2006. – Б.48. Мухторов Ж.С. Ички ишлар идоралари профилактика хизматлари томонидан жиноятларнинг олдини олишни таъминлаш: юрид. фан. номз. ... дис. –Т., 2009. – Б.148.; Хўжақулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари мисолида): юрид. фан. бўйича фал. д-ри. ... дис. – Т., 2018. – Б.17,37, 42,44, 45,47.; Саитқулов Қ.А. Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси фаолиятини такомиллаштириш: юрид. фан. бўйича фал. д-ри. ... дис. – Т., 2020. – Б.44.; Эшназаров М.Ж., Ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари мисолида): юрид. фан. бўйича фал. д-ри. ... дис. – Т., 2022. – Б.56.

Илмий тадқиқотлар ва назарий манбаларда келтирилган таснифлар асосида ҳуқуқбузарликлар профилактикасига оид ҳуқуқий ҳужжатларни шартли равишда бир нечта йўналишларда ўрганиш мумкин. Биринчи гуруҳни умумий ҳуқуқий ҳужжатлар ташкил этади. Улар инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш, жамият хавфсизлигини муҳофаза қилиш ҳамда ҳуқуқий давлат тамойилларини тартибга солувчи умумий қонунлар ва халқаро ҳуқуқий нормалардан иборат.

Иккинчи гуруҳни соҳавий ҳуқуқий ҳужжатлар ташкил этади. Ушбу ҳужжатлар жиноятчиликка қарши курашиш, маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, ижтимоий хавф остидаги шахслар билан профилактик ишларни ташкил этиш каби соҳалардаги ҳуқуқий муносабатларни тартибга солади.

Учинчи гуруҳ эса махсус ҳуқуқий ҳужжатлардан иборат бўлиб, улар бевосита ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини тартибга солишга қаратилган. Бундай ҳужжатларга Президент фармонлари, қарорлари, давлат дастурлари, соҳавий регламентлар ҳамда профилактика фаолиятини ташкил этишга оид махсус норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар киради.

Шу тариқа, ҳуқуқбузарликлар профилактикасига оид ҳуқуқий асосларни тизимли тарзда таснифлаш мазкур соҳадаги норматив-ҳуқуқий базани ҳар томонлама ва комплекс ўрганиш имконини яратади. Бундай ёндашув ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир қонун ҳужжатларининг ўзаро боғлиқлиги, уларнинг ҳуқуқий иерархияси ва амал қилиш доирасини аниқ белгилашга хизмат қилади. Натижада мазкур соҳада қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмуни ва уларнинг амалиётда қўлланилишидаги ўзига хос жиҳатларни чуқур таҳлил қилиш имконияти пайдо бўлади. Шу билан бирга, ҳуқуқий манбаларни тизимли равишда таснифлаш орқали қонунчиликдаги такрорланиш ҳолатлари, ўзаро номувофиқ нормалар ҳамда мавжуд ҳуқуқий бўшлиқларни аниқлаш ва уларни бартараф этишга қаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш мумкин.

Бундан ташқари, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ҳуқуқий асосларини тизимли таҳлил қилиш мазкур соҳадаги ҳуқуқий тартибга солиш механизмларини такомиллаштиришга хизмат қилади. Хусусан, профилактика фаолиятини амалга оширувчи давлат органлари, жамоат ташкилотлари ва бошқа субъектларнинг ваколатлари, вазифалари ва ўзаро ҳамкорлик механизмларини янада аниқ белгилаш имконияти яратилади. Бу эса профилактика фаолиятини ташкил этишда институционал мувофиқликни таъминлаш, турли субъектлар фаолиятини самарали мувофиқлаштириш ва уларнинг масъулиятини кучайтиришга хизмат қилади.

Шунингдек, ҳуқуқий асосларнинг илмий жиҳатдан асосланган таснифи профилактика фаолиятини стратегик ва тактик жиҳатдан режалаштириш, замонaviй ижтимоий-ҳуқуқий шароитларга мос равишда янги норматив-ҳуқуқий механизмларни ишлаб чиқиш учун мустақкам назарий пойдевор бўлиб хизмат қилади. Айниқса, глобаллашув ва рақамли технологиялар жадал ривожланаётган шароитда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги ҳуқуқий асосларни қайта кўриб чиқиш, уларни халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажриба асосида такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Натижада, ҳуқуқбузарликлар профилактикасига оид ҳуқуқий асосларни тизимли равишда таснифлаш ва таҳлил қилиш мазкур соҳадаги қонунчиликни янада

такомиллаштириш, профилактика субъектлари фаолиятининг ҳуқуқий кафолатларини мустаҳкамлаш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олишга қаратилган чора-тадбирларнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Шу маънода, мазкур йўналишда олиб борилаётган илмий тадқиқотлар ва назарий хулосалар ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимини янада такомиллаштиришда муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга ҳисобланади.